

Brincando Com as regras: Jogos didáticos Para Aprender Gramática Normativa

Juliane Teixeira Rodrigues, Sâmily Silva Soares, Helena Marques de Oliveira, Maria da Conceição Vieira Moreira

January 29, 2026

Este trabalho tem como objetivo discutir a contribuição dos jogos para aprendizagem da Gramática Normativa no âmbito educacional, visando aprimorar e expandir o conhecimento sobre as regras da norma culta da Língua Portuguesa, entre os estudantes do Colégio Estadual de Tempo Integral Antônio Batista- CETIAB. A abordagem deste estudo é qualitativa e de cunho exploratório e o processo metodológico teve início com uma pesquisa bibliográfica, seguida pela definição das etapas. A criação de um questionário físico para os professores de Língua Portuguesa do CETIAB foi o primeiro passo, seguido pela sua aplicação e análise. Com o resultado obtido, foi proposto aos alunos, a produção de jogos envolvendo diversos conteúdos gramaticais. Após a confecção dos jogos, as equipes passaram à fase da execução que foram realizadas nas aulas de Língua Portuguesa, incluindo explicação do conteúdo, através de slides e orientação sobre as regras dos jogos. Em seguida, foi elaborado um questionário para os alunos avaliarem o resultado do projeto. Esses resultados da análise dos dados e da avaliação das ações demonstraram que os jogos contribuem muito para a aprendizagem das regras gramaticais, de uma forma divertida e significativa. Além disso, ficou evidente que os alunos aprendem sendo protagonistas da construção do processo Ensino/Aprendizagem e que ações como essa são importantes para mitigar os desafios da recomposição da aprendizagem, e diminuir as dificuldades apresentadas nas competências da Redação exigida pelo ENEM. Com base na avaliação dos participantes do projeto, os objetivos foram alcançados, pois muitas dúvidas foram esclarecidas durante as discussões e novos conhecimentos foram adquiridos sobre o assunto. Neste sentido, novos estudos sobre este tema deverão ser feitos, assim como ações em níveis mais aprofundados.

Palavras-chave: Jogo; gramática; aprendizagem..

This study aims to discuss the contribution of games to the learning of Normative Grammar in the educational context, seeking to improve and expand students' understanding of the rules of standard Brazilian Portuguese at the Colégio Estadual de Tempo Integral Antônio Batista (CETIAB). The approach adopted in this research is qualitative and exploratory in nature. The methodological process began with a bibliographic review, followed by the definition of the stages of implementation. The first step consisted of creating a printed questionnaire for the Portuguese language teachers at CETIAB, followed by its application and analysis of the results. Based on the information obtained, students were invited to design games that incorporated various grammatical topics. After creating

the games, the teams moved on to the implementation phase, which took place during Portuguese language classes and included content explanations through slides and guidance on the rules of each game. Subsequently, a questionnaire was developed for students to evaluate the outcomes of the project. The analysis of the data and students' evaluations demonstrated that games greatly contribute to the learning of grammatical rules, providing a fun and meaningful experience. Furthermore, it became evident that students learn more effectively when they take on a leading role in the teaching and learning process. The research also indicated that initiatives like this are essential to addressing the challenges of learning recovery and to reducing difficulties in the writing skills required by the ENEM (National High School Exam). Based on the participants' evaluations, it was concluded that the project's objectives were achieved, as many doubts were clarified during the discussions and new knowledge on the subject was acquired. Therefore, it is recommended that further studies on this topic be carried out, as well as the development of similar initiatives at more advanced levels.

Keywords: Game; grammar; learning.

1 Introdução

A utilização do lúdico na aprendizagem, apesar de ser comum, ainda é pouco explorada, pois é uma ferramenta pouco usada no ensino da gramática normativa no Ensino Médio. Assim, percebe-se que essa lacuna traz uma série de problemas futuros, principalmente quando associada ao analfabetismo. Desse modo, observa-se que a educação, de modo geral, sempre passou por diversas mudanças tanto nas práticas pedagógicas, quanto nas tecnologias educacionais. Entretanto, o analfabetismo é uma realidade ainda presente no mundo e por conseguinte no Brasil. Por isso, há uma necessidade de um trabalho mais efetivo no estudo e compreensão da Gramática Normativa. Segundo o censo do IBGE de 2022:

“ O analfabetismo no Brasil teve uma diminuição de 2,6 p.p. (9,6% - 7%) entre 2010 e 2022. 11,4 milhões ainda são analfabetos 12% a menos em comparação com décadas anteriores, porém a taxa de analfabetos no país ainda é em torno de 163 milhões de pessoas de 15 anos ou mais de idade, das quais 151,5 milhões sabiam ler e escrever um bilhete simples e 11,4 milhões não sabiam. Além disso, mesmo entre aqueles que sabem ler e escrever, existem dificuldades significativas relacionadas ao domínio da gramática normativa.” (IBGE, 2022)

Nesse sentido, é inegável que a gramática normativa é fundamental para a comunicação eficaz e clara, tanto na escrita quanto na fala. No entanto, muitas pessoas enfrentam desafios para compreender e aplicar as regras gramaticais corretamente, o que pode afetar sua capacidade de se expressar de forma clara e coerente. Nessa perspectiva, vale ressaltar a importância da gramática normativa, além da simples aplicação de regras, pois ela é essencial para a comunicação eficaz em diversas áreas da vida, incluindo a educação, o trabalho e as relações sociais. A capacidade de se expressar corretamente é fundamental para a construção de uma imagem positiva e profissional, além de facilitar a compreensão e o entendimento entre as pessoas. Portanto, para superar essa realidade, é essencial a adoção de alternativas acessíveis e atrativas no meio educacional. Isso pode envolver o desenvolvimento de jogos didáticos pelos alunos no processo da aprendizagem da língua portuguesa, sobretudo nos conteúdos envolvendo a gramática normativa.

2 Referencial Teórico

O ensino de gramática normativa no Ensino Médio brasileiro ainda se caracteriza, em grande parte, por abordagens tradicionalmente prescritivas e repetitivas, voltadas à memorização de regras e à identificação de desvios linguísticos, com pouca ênfase na reflexão crítica e na aplicação contextualizada. Obras de referência, como *Moderna gramática portuguesa* (BECHARA, 2024) e *Nova gramática do português contemporâneo* (CUNHA; CINTRA, 2014), continuam a ser amplamente utilizadas como base normativa, oferecendo importante subsídio teórico sobre a estrutura da língua. No entanto, quando aplicadas sem mediação crítica, essas gramáticas podem reforçar uma visão excludente da linguagem, desconsiderando a diversidade linguística e sociocultural dos falantes.. A partir desse contexto, a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) propõe a análise linguística como uma das práticas estruturantes do componente Língua Portuguesa, destacando a importância de compreender e usar a gramática em situações concretas de produção e recepção de textos (BRASIL, 2017). Para isso, é necessário adotar metodologias ativas, que desenvolvam a autonomia dos estudantes, o pensamento crítico e o engajamento com a aprendizagem de forma divertida. Entre essas metodologias, o uso de jogos didáticos destaca-se como uma estratégia eficaz para promover a aprendizagem significativa e motivadora, especialmente entre os adolescentes do Ensino Médio. De acordo com Piaget (2009), o jogo favorece a construção ativa do conhecimento, permitindo ao aluno explorar e reorganizar estruturas cognitivas de maneira lúdica. Vygotsky (2007) complementa ao afirmar que, por meio do jogo, o estudante é capaz de internalizar regras e conceitos de maneira mais eficaz, mediado pela interação com o outro. Nessa perspectiva, a elaboração e aplicação de jogos gramaticais, como proposto no projeto “Brincando com as Regras: Jogos didáticos para aprender Gramática Normativa”, alinha-se a essas concepções. O projeto foi concebido a partir de revisão teórica em gramáticas tradicionais e estudos linguísticos contemporâneos, seguido da criação de jogos educativos voltados ao ensino da norma-padrão e, por fim, sua aplicação em turmas do Ensino Médio. Essa sequência metodológica foi orientada pelos princípios da aprendizagem significativa, ludicidade e construção coletiva do saber. Além disso, a prática docente mediada por jogos favoreceu a motivação dos alunos, tornando o ensino da gramática mais próximo da realidade comunicativa dos estudantes. Pesquisas recentes demonstram que o uso de jogos gramaticais pode contribuir significativamente para o aprendizado de conteúdos linguísticos no Ensino Médio. Consoante, Rodrigues de Figueiredo et al. (2024) foram identificados avanços significativos no desempenho de alunos do 2.º ano do Ensino Médio após a implementação de jogos com foco em regras de concordância verbal e nominal, evidenciando a eficácia da abordagem lúdica aliada a conteúdos normativos. Portanto, o projeto “Brincando com as Regras: Jogos didáticos para aprender Gramática Normativa”, ao articular fundamentos teóricos sólidos com práticas pedagógicas inovadoras, busca uma renovação do ensino da gramática, promovendo não apenas o domínio da norma-padrão, mas também o respeito à diversidade linguística e o desenvolvimento da consciência crítica sobre a linguagem.

3 Metodologia

O processo de metodologia ficou dividido em 10 etapas

1ª ETAPA: Pesquisa bibliográfica. Nessa fase foi realizado um aprofundamento do tema em questão, no intuito de organizar e elaborar ações pertinentes e necessárias.

2ª ETAPA: Pesquisas com professores de Língua Portuguesa para identificar quais

dificuldades gramaticais os alunos possuem. Aplicar um termo de consentimento para salientar as responsabilidades e segurança para os professores envolvidos na nossa pesquisa e posteriormente um questionário para os professores de Língua Portuguesa do Colégio Estadual de Tempo Integral Antônio Batista em Candiba-BA (que serão os que assinaram ao termo), responderá, a fim de obter informações mais específicas sobre as dificuldades na leitura e escrita dos alunos.

3ª ETAPA: Definição dos conteúdos a serem trabalhados na elaboração e aplicação dos jogos. A partir do resultado da pesquisa anterior, reunimos com a professora de Língua Portuguesa para selecionar os conteúdos pertinentes e necessários na construção dos jogos educativos. Lima (2011, p. 3) afirma que “as atividades lúdicas, no ensino Fundamental e Médio, são práticas privilegiadas para a aplicação de uma educação que vise o desenvolvimento pessoal do aluno e a atuação em cooperação na sociedade.

4ª ETAPA: Sensibilizar e envolver as turmas do 2º e 3º ano na participação, produção e aplicação dos jogos educativos. Nessa etapa, nós, com a orientação e parceria da professora de Língua Portuguesa, iremos conversar com as turmas de 2º e 3º ano para colaborar no desenvolvimento das ações do projeto. Ao todo são 7 turmas. Os termos de consentimento não serão usados, pois será uma atividade pedagógica.

5ª ETAPA: Distribuir sugestões de jogos para serem adaptados. Levar para as turmas diversos exemplos de jogos educativos (ex: bingo gramatical, dominó, baralho, trilha com dados, pescaria de questões, jogo de memória, entre outros.).

6ª ETAPA: Divisão das turmas de terceiro ano em grupos. A turma será dividida em equipes de 6 a 7 integrantes, e com a orientação da professora de Língua Portuguesa, irão elaborar os jogos educativos a serem aplicados.

7ª ETAPA Distribuição dos materiais pedagógicos: Distribuir para as equipes materiais necessários para a confecção dos jogos, como, papel cartão, papelão, cola, tinta, cartolina, lápis grafite e tesoura e o que for preciso.

8ª ETAPA: Construção dos jogos educativos: Os jogos foram construídos em equipes pelos alunos do 2º e 3º ano, sob a orientação da professora de Língua Portuguesa.

9ª ETAPA: Execução dos jogos construídos: Após os jogos prontos e com o apoio dos professores de Língua Portuguesa, do Colégio Estadual de Tempo Integral Antônio Batista, a turma fará a execução de forma lúdica. 10ª ETAPA: Avaliação da eficácia dos jogos Aplicação de um questionário avaliativo, pós execução dos jogos, para que os alunos deem um feedback sobre a impressão que eles tiveram sobre os jogos realizados e o impacto em sua aprendizagem.

4 Resultados

4.1 Análise dos Questionários dos professores:

Dentre o quadro docente do Colégio Estadual de Tempo Integral Antônio Batista (CETIAB) há quatro professores de Língua Portuguesa, que responderam o questionário proposto para coleta de informações prévias sobre o uso de jogos para o aprendizado da gramática. Foi elaborado pela equipe um questionário com indagações sobre a contribuição dos jogos como metodologia para aquisição de conhecimentos da gramática normativa e respondido pelos 4 professores da disciplina de Língua Portuguesa e Literatura Brasileira (LPLB), no CETIAB. Dos quatro professores de LPLB, 3 responderam que a gramática possui um papel essencial para uma comunicação clara e eficaz e 1 que é importante, porém não é essencial. Todos concordam totalmente que a gramática normativa

ainda é necessária na sociedade atual. Ao serem questionados sobre as dificuldades que os alunos enfrentam ao aprender gramática normativa, os docentes relataram a complexidade das regras gramaticais, a falta de prática e a dificuldade em aplicar a gramática em contextos reais. Sobre a forma como é abordada a gramática na sala de aula, todos os professores afirmaram que é de forma teórica, expositiva e contextualizada, e acreditam que gramática deve ser ensinada de forma integrada, para que os alunos possam aplicá-la em contextos reais. Já quando foram questionados a respeito das consequências de um aluno ter dificuldades em gramática para seu desempenho acadêmico e profissional, todos responderam que há problema na comunicação e perda de credibilidade. Em seguida, ao serem questionados sobre como avaliam a eficácia das estratégias de ensino gramatical que utilizam em suas aulas, todos os docentes responderam que analisam o desempenho dos alunos por meio de feedback produzido por eles e pelos resultados de avaliações. Ao responderem a oitava pergunta, que os interrogava se possuíam alguma sugestão para melhorar o ensino e o aprendizado de gramática na escola, 2 responderam que sugerem utilizar abordagens mais práticas e contextualizadas e 2 afirmaram que utilizam abordagens mais práticas, aumento do número de aulas de gramática e reduzir a complexidade das regras gramaticais. Em seguida, ao serem questionados sobre o impacto da tecnologia no ensino e aprendizado da gramática, todos os 4 responderam que o impacto da tecnologia é positivo, pois traz mais recursos para a aprendizagem. Destarte, os quatro responderam que os conteúdos que mais auxiliam na aprendizagem da gramática são os seguintes, leitura e interpretação de texto, produção de textos escritos e orais, e a análise de estruturas linguísticas. Posteriormente ao serem questionados se já haviam participado de alguma atividade lúdica de gramática com uso de jogos, 3 responderam que raramente participaram, e 1 respondeu que sim, várias vezes. Ademais, quando indagados sobre a comparação com as aulas tradicionais, as atividades com jogos ajudariam mais na aprendizagem da gramática normativa, 3 responderam que sim ajudaria muito e 1 afirmou que sim, ajudaria um pouco mais. Ao responderem a décima terceira pergunta, sobre qual jogo eles consideram eficaz no ensino da gramática, os 4 afirmaram que qualquer tipo de jogo prático é válido. Em relação à motivação para trabalhar a gramática normativa por meio de jogos, 3 responderam que concordam parcialmente e 1 totalmente. Em seguida foi questionado se as atividades lúdicas como jogos podem contribuir para a melhoria da escrita e interpretação de texto, todos responderam que sim. Em seguida, foi interrogado se gostariam que mais aulas de gramática fossem baseadas em jogos concretos, todas responderam que sim. Na questão final foi questionado se concordam com a afirmação: “jogos concretos podem ser uma ferramenta eficaz para o ensino da gramática normativa, 3 concordaram totalmente e 1 parcialmente.

4.2 Análise dos Questionários dos Alunos:

Em seguida, após a avaliação dos resultados do questionário com os professores, foi realizada a produção dos jogos pelos alunos. Vale ressaltar, que os alunos foram distribuídos em equipes de 6 e 7 pessoas, pois as turmas possuem entre 37 a 38 estudantes. Sendo assim, dentre as turmas de segundo e terceiro ano foram 35 equipes e estima-se que 236 alunos participaram. Concluindo a produção dos jogos e execução, aplicamos questionários com os alunos, visando conhecer sobre suas perspectivas sobre a atividade lúdica desenvolvida, ao todo foram feitas 9 perguntas, das quais 8 eram de múltipla escolha e 1 discursiva para que eles pudessem opinar sobre o projeto. Na figura 1 mostra-se o resultado da pergunta sobre a importância da construção dos jogos segundo os participantes, o qual os resultados

foram muito positivos.

A IMPORTÂNCIA DA CONSTRUÇÃO DOS JOGOS SEGUNDO OS PARTICIPANTES

Figure 1:

Posteriormente, foi indagado a respeito da percepção dos alunos sobre o momento de criação e interação nos jogos, metade dos que responderam ao questionário afirmaram que foi muito importante, como ilustrado no gráfico da figura 2 abaixo.

PERCEPÇÃO DOS ALUNOS SOBRE O MOMENTO DE INTERAÇÃO DURANTE A CRIAÇÃO DOS JOGOS LÚDICOS

Figure 2:

Em seguida, ao questionarmos a respeito da absorção dos conteúdos através do recursos lúdicos, 100% afirmaram que absorveram os conteúdos com mais facilidade, como mostrado na figura 3.

VOCÊS CONSEGUIRAM ABSORVER DE MANEIRA CLARA E LÚDICA O CONTEÚDO PROPOSTO PELOS JOGOS?

■ Sim ■ Sim, adquiri conhecimentos, pouco compreendido anteriormente

Fontes: autores, 2025

Figure 3:

Em seguida, foi perguntado se os jogos auxiliam a desenvolver novas habilidades bem como novos conhecimentos, obtivemos os seguintes resultados como mostra o gráfico da figura 4 a seguir.

VOCÊS CONCORDAM QUE A ELABORAÇÃO DOS JOGOS LÚDICOS GRAMATICAIS PERMITIU ENTENDER CLARAMENTE OS CONTEÚDOS ABORDADOS E DESENVOLVER NOVAS HABILIDADES?

■ Concorda superficialmente ■ Discorda superficialmente ■ Sim concorda plenamente

Fontes: autores, 2025.

Figure 4:

A seguir os indagamos a respeito das dificuldades no desenvolvimento dos jogos, mostra se na figura 5 o percentual de adversidade no desenvolvimento.

VOCÊS TIVERAM ALGUMA DIFICULDADE AO DESENVOLVER OS JOGOS?

■ Não ■ Tiveram dificuldade ■ Tiveram um pouco de dificuldade

Fontes: autores, 2025.

Figure 5:

Para maior controle sobre as interações, os questionamos sobre a participação entre os membros da equipe como demonstra a figura 6.

TODOS OS INTEGRANTES DA EQUIPE PARTICIPARAM ATIVAMENTE NO DESENVOLVIMENTO DOS JOGOS?

■ Responderam que alguns sim, outros não ■ Sim

Fontes: autores, 2025.

Figure 6:

Com a finalidade de manter uma organização sobre os tipos de conteúdos abordados

nos jogos didáticos por eles produzidos, abordamos no questionário a seguinte pergunta, “quais conteúdos da gramática o jogo a abordar?”, tal pergunta impulsiona uma análise mais concisa do projeto, como se observa na figura 7.

Figure 7:

E por fim para uma verificação mais efetiva do projeto, os indagamos sobre suas perspectivas a respeito do mesmo, através de uma avaliação entre bom, regular, excelência ou bom, mas pode melhorar. Os resultados obtidos foram expressos na figura 8 a seguir.

DE ACORDO COM A EXPERIÊNCIA ADQUIRIDA AO
CONFECCIONAR E PARTICIPAR DA EXECUÇÃO DOS JOGOS,
COMO VOCÊS AVALIAM ESSE PROJETO?

■ Bom ■ Regular ■ Bem, mas pode melhorar ■ Excelente

Fontes: autores, 2025.

Figure 8:

A análise dos gráficos acima tornou notório a boa aceitação dos jogos, bem como seus benéficos impactos sobre os conteúdos abordados. Além disso, o questionamento da pergunta discursiva sobre como a experiência adquirida com a produção dos jogos poderia contribuir para tornar o ensino da gramática mais atrativo impulsionou uma análise livre do projeto. Vale lembrar que as respostas da pergunta foram agrupadas de acordo com o nível de semelhança. Assim, das 21 equipes que responderam aos questionários, apenas quatro afirmaram não possuir sugestões. Por outro lado, 11 equipes destacaram que os jogos representam alternativas bastante interessantes e envolventes para a aprendizagem da gramática. Entre as sugestões apresentadas, uma equipe propôs a utilização de brincadeiras e gincanas relacionadas à disciplina de Língua Portuguesa. Outra equipe ressaltou que a experiência foi satisfatória de modo geral, recomendando a elaboração de mais jogos divertidos com o intuito de fortalecer o aprendizado. Além disso, três equipes sugeriram que as aulas poderiam ser mais dinâmicas, incorporando outras atividades além dos jogos, como vídeos interativos, curtas-metragens e aulas práticas. Outras três equipes afirmaram que jogos lúdicos, como os desenvolvidos no projeto, poderiam ser aprimorados, a fim de se tornarem ainda mais atrativos, considerando o êxito obtido na primeira aplicação. Logo, como os resultados obtidos, o projeto não só alcançou seu objetivo de transformar o ensino-aprendizagem da gramática normativa, como também lançou bases para futuras iniciativas para utilização dos jogos lúdicos no ensino da língua portuguesa no ensino médio. Ao envolver alunos e professores, o projeto demonstrou que mudanças simples como a criação de jogos, podem ter um impacto significativo tanto no ambiente do ensino quanto social, minimizando a lacuna educacional. Vale ressaltar, que a maioria dos jogos produzidos pelas equipes foram "trilhas" que correspondiam ao conteúdo da equipe. Um exemplo é o jogo exposto abaixo:

Esse jogo consiste em jogar o dado, anda a quantidade de casas sorteadas pelo dado, pega uma pergunta na caixinha de perguntas, se acerta a pergunta continua na casa e se errar volta a casa de acordo com a trilha. No jogo apresentado, o conteúdo era acentuação.

5 Conclusão

Diante do que foi analisado nesta pesquisa, o objetivo deste trabalho de promover a discussão das regras gramaticais da nossa Língua, dentro das salas de aulas, por meio do estudo, pesquisa e criação de jogos lúdicos, foi alcançado. Assim, os resultados obtidos foram satisfatórios, confirmados através das ações realizadas, as quais ofereceram maior conhecimento dos usos da Gramática Normativa, de forma divertida, além da discussão proporcionada durante a execução do projeto. Foi muito interessante para nós duas, integrantes da equipe, conseguir proporcionar esses momentos para nossos colegas e para nós também, e ainda poder ter momentos coletivos, dinâmicos, em que aprofundamos mais sobre o estudo de alguns conteúdos da Língua Portuguesa, com o auxílio das docentes da Disciplina. Portanto, uma das maiores dificuldades foi compreender e orientar de forma clara, as regras gramaticais para que os colegas entendessem e participassem dos jogos de forma eficiente. Posto isso, é um projeto que deve ser continuado, pois a participação e envolvimento na realização dos jogos permitem que os discentes tenham uma maior compreensão dos usos da gramática normativa. Logo, é interessante que essa metodologia seja parte do planejamento docente, pois é uma contribuição positiva e que favorece a aprendizagem dos alunos. Destarte, novos estudos sobre este tema devem ser feitos, assim como ações a níveis mais aprofundados para facilitar a memorização e compreensão das regras gramaticais, uma vez que existe um estereótipo de que as regras da Língua Portuguesa são difíceis de assimilar, e isso tem causado consequências negativas na classificação de avaliações internas e externas.

References

- [1] BAGNO, Marcos. Preconceito linguístico: o que é, como se faz. 69. ed. São Paulo: Loyola, 2019.
- [2] BECHARA, Evanildo. Moderna gramática portuguesa. 40. ed. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2024.
- [3] BRASIL. Ministério da Educação. Base Nacional Comum Curricular. Brasília: MEC, 2017. Acesso em: 30 de março de 2025.
- [4] CUNHA, Celso; CINTRA, Lindley. Nova gramática do português contemporâneo. 6. ed. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2014.
- [5] FARACO, Carlos A. História sociopolítica da língua portuguesa. São Paulo: Parábola, 2016.
- [6] ENSINO FUNDAMENTAL I. Oficinas de jogos de português. 2010. Disponível em: <https://ensfundamental1.wordpress.com/407-2/>. Acesso em 30 de março de 2025.
- [7] FARIAS, Maely S.; ANDRADE, Ianny T.; NICOLAU, Roseane B. Jogos pedagógicos: a aprendizagem gramatical através do lúdico. Temática, João Pessoa, v. 15, n. 4, p. 1-18, 2019.
- [8] IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Censo 2022: Taxa de analfabetismo cai de 9,6% para 7,0% em 12 anos, mas desigualdades persistem. Agência de Notícias IBGE, 17 maio 2024. Atualizado em 27 nov. 2024. Disponível em: <https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/2012-agencia-de-noticias/noticias/40098-censo-2022-taxa-de-analfabetismo-cai-de-9-6-para-7-0-em-12-anos-mas-desigualdades-persistem>. Acesso em: 30 de março. 2025.
- [9] PIAGET, Jean. A formação do símbolo na criança: imitação, jogo e sonho,

imagem e representação. 6. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2009.

[10] RODRIGUES DE FIGUEIREDO, Júlia R. et al. Transformando o ensino de gramática através de torneios de jogos em equipes. Revista Extensão Sociedade, v. 17, n. 1, 2024.

[11] SILVA, Benedita Conceição Mendes. A importância do lúdico na educação infantil. 2017 Disponível em: <https://monografias.brasescola.uol.com.br/educacao/a-importancia-ludico-na-educacao-infantil.html> . Acesso em: 30 de março de 2025.

[12] SOUZA, Cristiane Maria de. A importância da ludicidade no ensino fundamental.2022. Trabalho de Conclusão de curso- UNIDERP.2022. Acesso em 30 de março de 2025.

[13] VYGOTSKY, Lev S. A formação social da mente: o desenvolvimento dos processos psicológicos superiores. 7. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2007.